

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Título: “Análisis de causas de lentes fuera de especificaciones, en una empresa manufacturera”

Área del Proyecto/Investigación: Manufactura

Autor 1(Alumno): Maytorena Palafox Brisa Esmeralda

Correo: Brisa.maytorena@potros.itson.edu.mx

Autor 2(Maestro Asesor): Zazueta Alvarado María del Carmen

Correo: Maria.Zazueta@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: Ingeniería Industrial y de Sistemas

Campus: Empalme, Son.

Resumen

El objetivo de este proyecto fue analizar las causas que ocasiona que los lentes salgan fuera de especificaciones, mediante la aplicación de una metodología de resolución de problemas, con el fin de realizar una propuesta de mejora a la organización. El sujeto bajo estudio fue el proceso de fabricación del lente compuesto, se utilizó la metodología de las 8 disciplinas que abarcan desde la definición del problema, definición del equipo, descripción del problema, desarrollo de las acciones de contención, definir la causa raíz, acciones correctivas, acciones preventivas y reconocer el equipo de trabajo. Los resultados obtenidos después del análisis fueron que el problema se venía presentando desde el mes de enero del año 2021 hasta el mes de abril del mismo año, con un nivel de rechazos de hasta el 100% en los lentes base 8 y base 6. Se concluye que se cumplió con el objetivo ya que mediante el análisis realizado se determinó que la causa raíz se encontraba en el diseño de los componentes de moldeo y una vez determinada esta causa se establecieron acciones correctivas.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

1. Introducción

A continuación, Se presenta una breve descripción del contexto, desarrollo y situación actual de la empresa bajo estudio.

1.1 Antecedentes

Según el diario el financiero hoy en día la industria óptica es uno de los sectores más demandantes en el mercado puesto que en México se calcula que 50 millones de personas requieren de alguna corrección visual. (Santa Rita, 2014)

La empresa Maquilas Tetakawi S. A de C. V se encuentra establecida en la región de Guaymas y Empalme desde octubre de 1986 y alberga una de las empresas más destacadas en su ramo, esta es una empresa óptica mundialmente conocida por la excelente calidad que manejan en sus productos (Maquilas, 2021). Esta industria maneja 3 tipos de lentes principales de los que cabe destacar el lente compuesto (ver figura 1) una de sus últimas innovaciones ya que este producto está conformado de propiedades especiales que hacen que un lente de policarbonato (Vision simple) sean foto cromáticos.

Figura 1. *Lente compuesto*

Fuente: <https://definicion.de/lentes/> recuperado el 2021.

Para lograr la fabricación de este lente se requieren un total de 9 procesos de los cuales cada uno es de suma importancia para el producto final. Sin embargo, hoy en día se está teniendo una problemática puesto que se están presentando altos índices

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

de lentes producidos con dimensiones fuera de especificación según las expectativas del cliente y estándares de calidad establecidos por la empresa.

1.2 Planteamiento del problema

La empresa bajo estudio maneja 3 tipos de mediciones que componen las dimensiones del lente, las cuales son las siguientes:

1. Espesor central, 2. Espesor del borde, 3. Diámetro

El departamento de laboratorio es el encargado de tomar una muestra con un límite de calidad aceptable por cada 40 lentes producidos para realizar las mediciones correspondientes generando un reporte (ver figura 2) donde se muestra el porcentaje de lentes que fueron producidos con dimensiones fuera de especificación entre el mes de enero a abril, el registro es según el producto, color y base, una vez aceptadas las especificaciones pasan al área de calidad donde el enfoque es únicamente rechazar los lentes con impurezas en la superficie.

Figura 2. *Porcentaje de lentes producidos fuera de especificación*

Fuente: Departamento de laboratorio de la empresa bajo estudio, 2021.

Una vez que los reportes de laboratorio fueron analizados por el departamento de ingeniería, se asignó la tarea de determinar ¿cuáles son las causas del por qué se están manufacturando lentes con dimensiones fuera de especificación?

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

1.3 Objetivo

Analizar las causas que ocasiona que los lentes salgan fuera de especificaciones, mediante la aplicación de una metodología de resolución de problemas, con el fin de realizar una propuesta de mejora a la organización.

2. Método

En el presente capítulo se muestra la metodología 8D la cual se implementará con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados anteriormente.

2.1 Sujetos

Para el proyecto se analizó el proceso de fabricación del lente compuesto (ver figura 3), el cual como se mencionó anteriormente consta de 9 subprocesos.

Figura 3. *Lente policarbonato+ capa de Trivex*

Fuente: Departamento de ingeniería de la empresa bajo estudio, 2021

El lente policarbonato se utiliza como substrato para el compuesto puesto que es un lente de visión simple al que se le adhiere una capa foto cromática que por cuestiones de confiabilidad no podemos decir su composición más sin embargo esta mezcla da al lente sus propiedades especiales dejando como producto final un lente cambiante de color, así que siendo este el componente que da las primeras dimensiones de borde al lente (ver tabla 1) será en el área de moldeo donde se llevarán a cabo los primero

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

análisis con la finalidad de determinar la causa raíz de que las mediciones se encuentren fuera de especificación.

Tabla 1. Tolerancias según las mediciones del lente policarbonato y compuesto.

	ET Poly Blank Specs		ET Composite Specs	
	Min	Max	Min	Max
Base 2	11.5	12.5	12.9	13.9
Base 4	11.5	12.5	13.2	14.2
Base 6	7.7	8.7	9.2	10.2
Base 8	10.5	11.5	12.4	13.4

Fuente: Elaboración propia, 2021

2.2. Materiales

Los materiales que se utilizaron para este proyecto fueron los siguientes:

1. Vernier. Este equipo se estuvo utilizando para obtener las mediciones del borde tanto para el lente Poly como el Compuesto.
2. Base de datos. Se utilizaron distintas bases de datos de todos los diferentes departamentos involucrados para obtener información referente al proyecto como reportes de laboratorio, manufactura, proyectos etc.,
3. Software Microsoft office. Se utilizó el programa Excel para la elaboración del estudio R&R y el formato 8D, además de Word y Power Point para la presentación de avances.

2.3 Procedimientos

Para la implementación de esta herramienta nos basaremos en Socconi (2008).

Las 8 D's constituyen una metodología para resolver problemas de una manera sistemática y documentada mediante el registro de las acciones

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

tomadas en una serie de 8 pasos que son desarrollados por un equipo multidisciplinario.

Los pasos mencionados anteriormente son los siguientes:

1D. Definición del problema.

La definición de un problema puede describirse fácilmente respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué está mal (defecto)? ¿Con que o donde (objeto)?

2D. Definición del equipo.

Se debe formar un equipo de calidad multidisciplinario con experiencia en el tema. Los integrantes deben tener habilidades para trabajar en equipo, solución de problemas y debe haber mientras con autoridad para la toma de decisiones.

3D. Descripción del problema.

En este paso se establecen los límites del problema, organizando y recolectando datos en cuatro dimensiones:

- Cuando es el problema y cuando no es.
- Dónde está el problema y dónde no está.
- Como sucede el problema y como no sucede.
- Cuantos problemas se están generando o cuántos no.

4D. Desarrollar acciones de contención.

Las acciones de contención se utilizan para evitar que los efectos del problema lleguen al cliente final o al siguiente eslabón de la cadena. Se busca contener el problema desde una perspectiva de costo, calidad y tiempo, así como ganar tiempo mientras se encuentra la causa raíz del problema.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

5D. Definir la causa. Raíz.

Se debe escribir el problema tal como se hizo en la definición inicial y a partir de ahí hacer una lluvia de ideas para encontrar la causa raíz en las diferentes alternativas de métodos un 5 ¿Por qué?, un diagrama de Ishikawa. El diagrama de pescado permite estructurar y jerarquizar los problemas que identifica el cliente para, de esta forma, tomar decisiones respecto de cuál deberá ser el área en la que se enfoca su trabajo (Zapata et al., 2006).

6D. Acciones correctivas.

Este paso consiste en seleccionar las acciones que eliminarán definitivamente las causas raíz y verificar que realmente se tenga éxito en la solución al problema.

7D. Acciones preventivas.

Aquí se establecen acciones que eviten la reincidencia del problema, así como la generación de efectos negativos durante la implementación de dichas acciones.

8D. Reconocer el trabajo del equipo.

Este último paso es muy importante ya que se le da el reconocimiento al logro alcanzado por el equipo. Para ello es necesario que el equipo presente sus resultados brevemente al final de la ejecución a fin de conocer el proceso de solución del problema.

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología 8D.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

1D. Definición del problema. Para determinar la situación actual en base a la problemática bajo estudio se obtuvieron algunos reportes de laboratorio por base en el lente compuesto (ver figura 4 y 5).

Figura 4. *Porcentaje de rechazos en el lente compuesto base 6.*

Fuente: *Departamento de calidad de la empresa bajo estudio, 2021.*

Figura 5. *Porcentaje de rechazos en el lente compuesto base 8.*

Fuente: *Departamento de calidad de la empresa bajo estudio, 2021.*

De lo anterior se puede observar que el problema se vino presentando desde el mes de enero hasta el mes de abril del año 2021, con un nivel de rechazos hasta del 100% entre el mes de febrero a marzo en los lentes base 8 y base 6.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

2D. Definición del equipo. Como fase número 2 se definió a las personas que formaron parte del equipo de trabajo para la realización del proyecto, personal capacitado en el tema, áreas y procesos, los cuales fueron las siguientes:

Coordinador de ingeniería, Ingeniero de proyectos, Ingeniero de moldeo, Técnico de mantenimiento, Técnico de laboratorio, Practicante de ingeniería

3D. Descripción del problema. Para este paso se realizó el uso de la herramienta 4W + 1H la cual consiste en realizar preguntas de tipo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? y ¿Por qué?, es muy sencilla y bastante fácil de aplica (Caldera y Zapico, 2004).

Tabla 2. Herramienta 4w + 1h utilizada para análisis del problema

	Es	No es
¿Qué?	Los lentes compuestos están fuera de especificaciones	El problema solo se presenta en ese tipo de lente, no en el lente oscuro ni en el claro
¿Dónde?	En el área de moldeo para el lente policarbonato	El área de llenado puesto que el sustrato para el lente compuesto ya viene fuera de especificaciones de moldeo
¿Cómo?	El diseño de los componentes de moldeo no es compatible con las especificaciones del lente	El flujo del proceso de llenado ya que tiene un tiempo específico, por lo que nunca sale mezcla extra
¿Cuándo?	Los informes de calidad muestran lentes fuera de especificaciones en grosor del borde	Queja del cliente
¿Cuánto está impactando? 80% de la producción sale con el borde fuera de especificaciones		
¿Por qué? Espesor del borde en el lente compuesto esta fuera de especificaciones debido al sustrato utilizado para el llenado.		

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Como se muestra en la tabla 2 podemos determinar que el problema proviene del área de moldeo donde se planifica en lente policarbonato puesto que este llega al área de llenado con mediciones ya fuera de especificación, sin mencionar que el área de llenado se tiene un tiempo definido por ensamble, desde la liberación del producto por lo que en ningún caso se aplica mezcla extra.

Tercera Jornada Integral de Ponencias Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

4D. Desarrollar acciones de contención. Desviación. Se realizó una desviación por parte del departamento de ingeniería y los departamentos involucrados la cual tiene como objetivo principal generar un convenio que consta de aceptar las mediciones actuales en el lente compuesto por un tiempo no mayor a 90 días hábiles con el objetivo de dar seguimiento al comportamiento de los mismos mientras se pueden aplicar medidas correctivas.

El formato de desviación se utiliza para hacer cambios temporales en los productos y/o procesos autorizados por todos los departamentos involucrados (ver figura 6)

MOTIVO DE LA DESVIACION REASON OF THE DEVIATION PROPOSAL						
Comience a monitorear el rendimiento de ET en el compuesto Poly para definir nuevos límites y verificar la tendencia en las especificaciones, esto se aplica a todos los productos compuestos de polietileno en todas las bases.						
LA DESVIACION AFECTA A DEVIATION AFFECT TO:						
<input checked="" type="checkbox"/> Producto Product, PD	<input type="checkbox"/> Proceso / Documentos Process / SOP	<input type="checkbox"/> Materia Prima Raw Material	<input type="checkbox"/> Seguridad Safety	<input type="checkbox"/> Empaque Packaging	<input checked="" type="checkbox"/> Otros / Others	
DETALLES DE LA DESVIACION DETAILS DEVIATION						
Describa situación actual. Incluya imágenes, especificaciones si es necesario. Describe current situation. Include pictures, specifications if necessary.			Explique en qué consiste la desviación, cuál es su propuesta. Explain what the deviation, what is your proposal.			
Debido a que actualmente tenemos fallas ET en los productos compuestos de polietileno en todas las bases, debemos revisar la información por producto y base; Además, tenemos que comprobar la lente compuesta y en blanco de polietileno. Nota: actualmente no tenemos quejas de clientes.			Revise la información de ET y la tendencia de cada base en el producto compuesto de polietileno. Esto estará en la pieza en blanco de polietileno y en la lente compuesta.			

Figura 6. Formato de desviación

Fuente: departamento de ingeniería, 2021

Estudio R&R

Los estudios repetibilidad y reproducibilidad se llevan a cabo en diversas circunstancias, una de ellas puede ser el análisis de comparaciones interlaboratorio o la evaluación de la incertidumbre de medición (Portuondo, 2010).

En base al objetivo de la desviación anterior se llevó a cabo un estudio R&R (ver tabla 3) con la finalidad de analizar las fallas de espesor del borde en los productos compuestos en todas las bases.

Tercera Jornada Integral de Ponencias Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Tabla 3. Estudio de repetitividad y reproducibilidad

Base	Cavidad	Operador	Poly Blank Reject %				Composite Reject %			
			1		2		1		2	
			Good	reject up	Good	reject up	Good	reject up	Good	reject up
A	4	Marcela	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
		Miguel	98%	2%	98%	2%	87%	13%	100%	0%
		Gardenia	98%	2%	100%	0%	100%	0%	87%	13%
B	4	Marcela	70%	30%	73%	27%	60%	40%	73%	27%
		Miguel	73%	27%	77%	23%	67%	33%	60%	40%
		Gardenia	72%	28%	75%	25%	47%	53%	73%	27%
D	4	Marcela	83%	17%	93%	7%	20%	80%	27%	73%
		Miguel	100%	0%	92%	8%	20%	80%	20%	80%
		Gardenia	85%	15%	87%	13%	20%	80%	40%	60%
B	6	Marcela	7%	93%	37%	63%	7%	93%	20%	80%
		Miguel	33%	67%	58%	42%	7%	93%	7%	93%
		Gardenia	68%	32%	17%	83%	0%	100%	33%	67%
C	6	Marcela	95%	5%	98%	2%	33%	67%	47%	53%
		Miguel	90%	10%	93%	7%	40%	60%	47%	53%
		Gardenia	93%	7%	77%	23%	20%	80%	27%	73%
C	4	Marcela	48%	52%	37%	63%	0%	100%	7%	93%
		Miguel	97%	3%	78%	22%	27%	73%	0%	100%
		Gardenia	72%	28%	43%	57%	7%	93%	0%	100%

Fuente: Departamento de ingeniería de la empresa bajo estudio, 2021.

5D. Definir la causa- raíz. Para determinar la causa raíz se aplicaron dos herramientas, el diagrama de Ishikawa (ver figura 7) y el análisis de los 5 porqués (ver figura 8), donde se determinó que la causa raíz de dicha problemática proviene de los componentes de moldeo los cuales no son compatibles con las especificaciones del grosor del lente.

Figura 7. Diagrama de Ishikawa

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Tercera Jornada Integral de Ponencias Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Figura 8. Análisis 5 ¿Por Qué?

Fuente: Elaboración propia, 2021.

6D. Acciones correctivas. Las acciones para generar una solución definitiva se basarán en cambiar el diseño de los componentes de moldeo (ver figura 9) con la finalidad de que las especificaciones de estos sean compatibles con los parámetros del grosor del borde para el lente policarbonato con el objetivo de que cuando el sustrato pase al área de llenado una vez ya ensamblado se mantenga dentro de los parámetros establecidos.

Figura 9. Componentes de moldeo

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

1A, C Y B– Back Components

2A, C Y B- Front Components

Nota: Los componentes de moldeo están conformados por dos grupos, componentes frontales y traseros.

Según el estudio R&R que se realizó anteriormente, el problema se presenta con más frecuencia en los lentes Base 4, 6 y 8 cuyos componentes de moldeo cuentan con 4 y 6 cavidades por molde, por lo que habría que rediseñar los componentes para las bases mencionadas las cuales se utilizan en máquinas horizontales (ver figura 10).

Figura 10. Moldeadora horizontal

Nota: Estructura básica de una moldeadora horizontal utilizada en los lentes policarbonato para compuesto. Compartido por el área de moldeo de la empresa bajo estudio, 2021.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

7D. Acciones preventivas. Para este caso se tomó como medida preventiva lo siguiente: Shared en una carpeta compartida que maneja la empresa bajo estudio donde todos los departamentos involucrados en el funcionamiento de la empresa tienen y/o comparten cualquier documento que requiera ser visualizado entre las diferentes áreas tales como control de documentos, ingeniería de proyectos, manufactura, entre otras. Lo que se espera es que el personal de laboratorio encargado de hacer las pruebas dimensionales al lente cree una carpeta compartida con los reportes diarios de las especificaciones del lente esto con la finalidad de que el departamento de ingeniería tenga acceso total y pueda percibir posibles fallas de manera más rápida y eficaz evaluando la tendencia y comportamiento.

8D Entrega de resultados. Como última fase del proyecto se felicitó al equipo de trabajo mediante una reunión con el coordinador de ingeniería encargado del proyecto haciendo mención de los resultados obtenidos mismos a los que se les dará seguimiento en los próximos días por el departamento de gerencia.

4. Conclusiones

Como conclusión podemos decir que el objetivo se cumplió ya que mediante el análisis realizado se determinó que la causa raíz la cual se encontraba en el diseño de los componentes de moldeo y una vez determinada esta causa se establecieron acciones correctivas por lo que se recomienda trabajar en el rediseño de los componentes de moldeo con la finalidad de que las especificaciones del lente sean totalmente compatibles con las medidas de grosor de borde tanto para el lente compuesto como en el substrato de policarbonato, esto con el objetivo de evitar riesgos potenciales a futuro para la empresa.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

REFERENCIAS

- Caldera Serrano, J. y Zapico, A. F. (2004). La fórmula de comunicación Lasswell como método para implementar bases de datos documentales en medios audiovisuales (Pp. 37) Facultad de biblioteconomía y documentación, Universidad de Extremadura, España. Recuperado el 08 de noviembre del 2021. <http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/4048/3597>
- Maquilas Tetakawi (2021). Alcanza tu potencial. Recurado el 01 de octubre de 2021. <https://tetakawi.mx/>
- Portuondo Paisan, Y. y Portuondo Moret, J. (2010). LA REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE MEDICIÓN. Tecnología Química (pp. 117-121) Universidad de Oriente Santiago de Cuba, Cuba
- Santa Rita, I. (2014). *Ópticas, un negocio al que todos le 'echan el ojo'*. El financiero. Recuperado el 20 de septiembre de 2022, <https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/opticas-un-negocio-al-que-todos-le-echan-el-ojo/>
- Socconini, L. (2008). Solución de problemas con las 8D's. LEAN MANUFACTURING PASO A PASO, El sistema de gestión empresarial japonés que revolucionó la manufactura y los servicios. (Pp.249-260) México: Grupo editorial Norma.
- Zapata, C. M., Villegas, S., y Arango, F. (2006). Reglas de consistencia entre modelos de Un-método. Diagrama Causa-Efecto (Pp.47-48) Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico (AEFIT).Medellín Colombia. Recuperado el 02 de noviembre del 2021. file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/revista,+Gestor_a+de+la+revista,+808-2378-1-CE.pdf